

令和6年度 卒業論文

GPT-4におけるメロディ生成能力の検討

指導教員 北原 鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

刀祢 賢志

2025年1月 提出

概 要

作曲に興味を持つ人は少なくないが、実際に作曲を行える人には限りがある。その要因は、音楽理論の学習と活用にあると考え、より手軽に作曲を楽しむことを目的とする。

本研究では、GPT-4 に対して音楽理論を用いたプロンプトを与えて、当該音楽理論を用いたメロディ生成が可能かどうかを検討する。GPT-4 を用いたメロディ生成は一部において試行されているものの、音楽理論で用いられる様々な用語をプロンプトとして利用できるかについては、十分な検証行われていない。

本稿では、ジャズにおけるメロディ生成に着目し、コード進行、スケール、コードスケール、跳躍進行、順次進行、音符の種類、休符、3連符を表すプロンプトを GPT-4 に与え、当該音楽理論を守ったメロディが生成されるかどうかを評価し、考察を行った。

コード進行、スケールの構成音を明示した場合には、ほとんどの結果で約 90 % の割合で指示し従ったメロディを得る事ができたが、構成音を間接的に指示した場合、コード進行では約 20 %、スケールでは高いもので 70 %、低いもので 10 % の割合でしか指示に従ったメロディを得る事ができなかった。また、コードスケールに関しても、コードから正しいスケールを選び、指示通りの結果を得る事はできず、約 80 % の割合でエラーとなりメロディを生成できなかった。

順次進行、跳躍進行においては、順次進行をベースとしたメロディの生成が可能であり、跳躍進行の使用割合が多くなるとメロディを生成できないことがわかった。

音符の種類を指定した場合、4分音符の使用を指定した場合に約 70 % の割合で

ii

指示に従ったのに対して、他の音符では指示に従った割合は大きく低下した。休符においては十分に使用することができたが、使用する位置を指定した場合、7%の割合でしか指示に従うことは無かった。3連符においては使用の指示をした場合は約70%の割合で指示に従ったが、使用回数、使用箇所の指定をした場合、指示に従ったメロディが生成されることはごくわずかであった。

目 次

目 次	iii
図目次	vii
表目次	ix
第1章 序 論	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究の目的	2
1.3 本稿の構成	2
第2章 関連研究紹介	3
2.1 メロディ生成における関連研究	3
2.1.1 関連研究1：コード進行をベースにして作曲を支援するシステム [1]	3
2.1.2 関連研究2：Re-creation of Creations: A New Paradigm for Lyric-to-Melody Generation[2]	3
2.1.3 関連研究3：遺伝的アルゴリズムを用いたメロディー進行とリズムの組み合わせによる自動作曲 [3]	4
2.1.4 関連研究5：The Interpretation Gap in Text-to-Music Generation Models[5]	4

2.1.5	関連研究 6 : MelodyDiffusion: Chord-Conditioned Melody Generation Using a Transformer-Based Diffusion Model[6]	4
2.1.6	関連研究 7 : Conditional LSTM-GAN for Melody Generation from Lyrics[7]	5
2.1.7	関連研究 8 : ReLyMe: Improving Lyric-to-Melody Generation by Incorporating Lyric-Melody Relationships[8]	5
2.1.8	関連研究 9 : 作曲支援システムにおけるコード進行及びキーの決定方法 [9]	5
2.2	LLM における関連研究	6
2.2.1	関連研究 4 : MusicLM: Generating Music From Text[4]	6
2.2.2	関連研究 10 : Improving Controllability and Editability for Pretrained Text-to-Music Generation Models[10]	6
2.2.3	関連研究 11: ChatMusician: Understanding and Generating Music Intrinsically with LLM[11]	6
2.2.4	関連研究 12: GPT-4 による対話的音楽生成のためのプロンプトエンジニアリング [12]	7
2.2.5	関連研究 13 : SongComposer: A Large Language Model for Lyric and Melody Composition in Song Generation[13]	7
2.2.6	関連研究 14 : ByteComposer: a Human-like Melody Composition Method based on Language Model Agent[14]	7
2.3	本研究のアプローチ	8
第 3 章 実験方法		9
3.1	実験の概要	9
3.2	共通のプロンプト	10
3.3	ABC Music Notation 形式	10
3.4	音程に関する実験	11

3.4.1	【実験1】コード構成音の指定	11
3.4.2	【実験2】スケールの指定	13
3.4.3	【実験3】コードとスケールの関係を指示	15
3.5	音程に関する実験	16
3.5.1	【実験4】順次進行の割合の指定	17
3.5.2	【実験5】跳躍進行	17
3.6	リズムに関する実験	18
3.6.1	【実験6】指定された音価でのメロディ生成	18
3.6.2	【実験7】休符の指定	19
3.6.3	【実験8】3連符の指定	19
第4章	実験結果	21
4.1	【実験1】コード構成音の指示	21
4.2	【実験2】スケール構成音の指示	21
4.3	【実験3】コード進行とスケールの関係を指示	22
4.4	【実験4】順次進行の使用を指示	23
4.5	【実験5】跳躍進行の使用を指示	23
4.6	【実験6】音価の種類を指示	24
4.7	【実験7】休符の使用を指示	25
4.8	【実験8】3連符の使用指示	25
第5章	考察	29
5.1	エラーについて	29
5.1.1	エラー1	29
5.1.2	エラー2	30
5.2	音高に関する考察	30

5.2.1	考察1：使用することのできる音高を明示した場合, 高確率 で指示に従う	31
5.2.2	考察2：C Major Scale の構成音以外の音の生成に弱い . . .	31
5.2.3	考察3：スケールは, C Major Scale と C Natural Minor Scale の2種類しかない	32
5.2.4	考察4：コードからスケールを決定することはできない . . .	33
5.3	音程に関する考察	34
5.3.1	考察5：順次進行が多く含まれたメロディ生成に長けている	35
5.3.2	考察6：跳躍進行が大半を占めるメロディ生成はできないこ とがある	36
5.4	リズムに関する考察	37
5.4.1	考察7：二分音符, 四分音符をベースにメロディを生成する	37
5.4.2	考察8：使用する音価が3種類以上の場合にメロディ生成能 力が低下する.	39
5.4.3	考察9：休符, 3連符を用いることは可能	40
5.4.4	考察10：休符, 3連符の使用箇所を指定することはできない	41
5.4.5	考察11：3連符の使用回数を制限することはできない . . .	42
第6章 結 論		45
参考文献		47

目 次

5.1	実験1におけるメロディ生成例	31
5.2	実験2における C Natural Minor Scale のメロディ生成例	32
5.3	実験2における C Whole Tone Scale のメロディ生成例	32
5.4	実験2におけるハ長調のメロディ生成例	33
5.5	実験2における C Pentatonic Scale のメロディ生成例	33
5.6	実験2における C Natural Minor Scale のメロディ生成例	34
5.7	実験2における C Harmonic Minor Scale のメロディ生成例	34
5.8	実験2における C Melodic Minor Scale のメロディ生成例	35
5.9	実験3におけるコード進行 P1 に対するメロディ生成例	35
5.10	実験3におけるコード進行 P2 に対するメロディ生成例	36
5.11	実験3におけるコード進行 P3 に対するメロディ生成例	36
5.12	実験3におけるコード進行 P4 に対するメロディ生成例	37
5.13	順次進行7割指定での生成例	37
5.14	跳躍進行7割指定での生成例	38
5.15	跳躍進行9割指定での生成例	38
5.16	四分音符を指定した生成例	39
5.17	四分音符と八分音符を指定した生成例	39
5.18	八分音符・16分音符を指定した生成例	40
5.19	四分音符・八分音符・16分音符を指定した生成例	40
5.20	四分音符・八分音符・16分音符を指定した生成例	41

5.21 休符の使用を指定した生成例	41
5.22 3連符の使用を指定した生成例	42
5.23 休符の使用箇所を指定した生成例	42
5.24 3連符の使用箇所を指定した生成例	43
5.25 3連符の使用回数を制限した生成例	43

表 目 次

4.1	実験1 (コード構成音の指定) の結果	22
4.2	実験2 (スケール構成音の指示) 「方針1」 の結果	22
4.3	実験2 (スケール構成音の指示) 「方針2」 の結果	23
4.4	実験2 (スケール構成音の指示) 「方針3」 の結果	24
4.5	実験3 (コード進行とスケールの関係を指示) の結果	24
4.6	実験4 (順次進行の使用を指示) に結果	25
4.7	実験5 (跳躍進行の使用を指示) の結果	25
4.8	実験6 (音価の種類を指示) の結果	26
4.9	実験7[方針1],[方針2] の結果	26
4.10	実験7[方針3] の結果	26
4.11	実験8[方針1][方針2] の結果	27
4.12	実験8[方針3] の結果	27

第1章 序 論

本章では、研究背景、関連研究紹介、研究の目的、本稿の構成について記載する。

1.1 研究背景

作曲は、知的な創作行為であるため、誰でも簡単にできるものではない。そのため、たとえば自作の歌詞にメロディをつけたいというような場面があったとしても、実際にメロディを作成するには、音楽理論を学び、メロディ作成のノウハウを身につける必要がある。そのことから、音楽は多くの人が触れている娯楽であるにもかかわらず、作曲という形で音楽を楽しむ人は、ごく少数に限られる。この、音楽理論の学習や、メロディ生成のノウハウを得る手間を軽減することができれば、より多くの人にとっての娯楽となり得る。

メロディ生成を簡易化・自動化する研究は、過去にもされてきており、深層学習を用いての研究や、新しいアルゴリズムを提案した研究など、その手法は多岐にわたる [1, 2, 3, 4]。また、その中にはLLMを用いた研究もされてきている [11, 12]。音楽には、コード進行、音階（スケール）、音価などに関する様々な専門用語が存在する。音楽家たちは、これらの用語を正しく理解し使用することで、他の音楽家と協調的に作曲作業を行うことができる。そのため、LLMがこれらの用語を正しく理解する能力を有するかどうかは、検証すべき重要な課題である。

1.2 研究の目的

本稿では, 代表的な LLM の 1 つである GPT-4 を用いて, メロディ生成における条件に主要な音楽用語を指定したときに, その条件を守ったメロディを生成するかどうかを検証する. たとえば, 「ハ長調のスケールの構成音のみでメロディ生成を行ってください」のようなプロンプトを与えたときに, 実際に, 生成されたメロディがハ長調のスケールの構成音のみで構成されているかどうかを評価する. 音高, 音程, リズムのそれぞれについて, このような実験を行う.

1.3 本稿の構成

本稿の構成について説明する. 各章での記述内容は次の通りである.

2章 関連研究の紹介と本研究のアプローチについて記す

3章 各実験内容についての説明を記す

4章 2章での実験結果を記す

5章 3章の結果を踏まえ, GPT-4 のメロディ生成能力を考察する

6章 まとめ・今後の展望を記述する

第2章 関連研究紹介

本章では、関連研究の紹介と本研究のアプローチについて記述する。

2.1 メロディ生成における関連研究

2.1.1 関連研究1：コード進行をベースにして作曲を支援するシステム [1]

この論文では、通常はまずメロディを生成してからコードやリズムをつけるのだが、メロディを生成する際にコードによる曲の雰囲気や考慮しているとし、メロディからコードを生成する手法を提案している。事前にインプットされたコード進行の枠組みの中で、与えられたメロディに対して最適なコード進行を出力することを目的としている。

2.1.2 関連研究2:Re-creation of Creations: A New Paradigm for Lyric-to-Melody Generation[2]

この論文では、歌詞からメロディを生成する際に学習データの不足が課題とした上で、歌詞と旋律のペアデータではなく、旋律単体のデータでメロディ生成が可能な「Re-creation of Creations」を提案した。これは、ユーザーが指定したコード進行も条件を考慮し、与えられた歌詞に基づいて旋律を生成することで、歌詞と旋律の特徴の一致を実現することを試みました。

2.1.3 関連研究3：遺伝的アルゴリズムを用いたメロディー進行とリズムの組み合わせによる自動作曲 [3]

この論文では、多くの人にとって自然な曲の生成を目的とし、遺伝的アルゴリズムを用いてリズムと音高の最適なマッチングを図った。具体的には、曲の「起承転結」の構造を考慮して生成するために、曲をこの4つにカテゴライズしたデータベースを用いて遺伝的アルゴリズムを用いることで、自動生成の最適化を図った。

2.1.4 関連研究5：The Interpretation Gap in Text-to-Music Generation Models[5]

この論文では、テキストから音楽を生成するAIにおいて、人間との差は「解釈」にあるとし、ミュージシャンの解釈のプロセスを考慮したフレームワークを提案した。モデルがミュージシャンからの制御を解釈する能力に欠けていることから、解釈のステップを定量化し、構造化したモデルを用いてメロディ生成を試みた。

2.1.5 関連研究6:MelodyDiffusion: Chord-Conditioned Melody Generation Using a Transformer-Based Diffusion Model[6]

この論文では、離散的な音楽データを扱い、コード条件付きの旋律生成を実現するための「MelodyDiffusion」を提案した。Transformerをベースとし、コードから文脈情報を抽出し、それを条件として旋律生成をガイドするためのエンコーダーを設定した拡散モデルである。

2.1.6 関連研究7: Conditional LSTM-GAN for Melody Generation from Lyrics[7]

この論文では, 歌詞からメロディを生成するための LSTM と GAN を組み合わせた深層生成モデルを提案した. このモデルは, 歌詞を条件として深層 LSTM ジェネレーターと深層 LSTM ディスクリミネーターを含んでおり, 歌詞を条件として旋律を生成し, 与えられた歌詞の音節と予測された旋律の音符間の整列関係を同時に生成することを可能にした.

2.1.7 関連研究8: ReLyMe: Improving Lyric-to-Melody Generation by Incorporating Lyric-Melody Relationships[8]

この論文では, 歌詞とメロディの調和を確保するために音楽理論に基づく歌詞とメロディの関係を組み込んだ手法「ReLyMe」を提案した. 音楽理論におけるトーン (音調)、リズム、構造の観点から、歌詞と旋律が従うべきいくつかの原則を提示し, れらの原則をニューラルネットワークを用いた歌詞から旋律生成モデルに統合し, デコードプロセス中に対応する制約を追加することで, 歌詞と旋律の調和を図った.

2.1.8 関連研究9: 作曲支援システムにおけるコード進行及びキーの決定方法 [9]

この論文では, 作曲における最も困難な作業は, メロディ及びコード進行を有機的に連携づけて生成することであると考え, 予め用意した複数のコード進行パターン及びそれに様々なアレンジを施したもののの中からコード進行から導かれるスケールやメロディのリズム等を考慮して選択する処方案を提案した.

2.2 LLMにおける関連研究

2.2.1 関連研究4: MusicLM: Generating Music From Text[4]

この論文では、形容的なテキストから高音質の音楽を生成する「MusicLM」を提案した。これは、条件付き音楽生成のプロセスを階層的なシーケンス・ツー・シーケンスモデルのタスクとして扱い、24 kHzの音楽を生成することができる。

2.2.2 関連研究10: Improving Controllability and Editability for Pretrained Text-to-Music Generation Models[10]

この論文では、音楽能力を統合したLLM「ChatMusician」を提案した。ABC表記法というテキスト互換型音楽表現を用いてLLMの学習を行い、テキスト同士の変換の形で音楽生成を実現した。これは、Loop Copilotというシステムで大規模言語モデル(LLM)を活用して音楽を生成・改善できるインタラクティブな環境を提供し、Global Attribute Tableというシステムで、反復プロセス全体を通じて主要な音楽的属性を記録・維持することで、どの段階の変更も音楽全体の一貫性を損なわないように制御している。

2.2.3 関連研究11: ChatMusician: Understanding and Generating Music Intrinsically with LLM[11]

この論文では、大規模言語モデル(LLM)を活用して複数の専門的なAIモデルを調整し、ユーザーが対話型のインターフェースを通じて音楽を生成および改良に取り組み、事前学習済みの拡散モデル内の潜在空間を操作することでジャンル、ムード、楽器編成など、特定の音楽属性を再学習なしで変更する手法を提案した。

2.2.4 関連研究 12:GPT-4 による対話的音楽生成のためのプロンプトエンジニアリング [12]

この論文では, 生成系 AI 技術の進展の一つの形として Text to music スタイルによる自動作曲システムの実用化が進んでいるが, ユーザ自身の意図をどのように作品に反映させるかという観点からは, 解決すべき課題が残されているとして, ChatGPT のプロンプトエンジニアリングの枠組みを利用し, 対話的な作曲作業のフレームワークのデザインに取り組んでいる.

2.2.5 関連研究 13:SongComposer: A Large Language Model for Lyric and Melody Composition in Song Generation[13]

この論文では, LLM の能力を活用し, 象徴的な歌曲表現を用いてメロディーや歌詞を理解・生成することができる「SongComposer」を発表した. 歌詞とメロディーの3つの属性(ピッチ, 音価, 休符の長さ)を整然とフォーマット化するための新しいタプルデザインを設計し, 音楽記号の正確な理解と歌詞とメロディーの正確な整合を図った.

2.2.6 関連研究 14: ByteComposer: a Human-like Melody Composition Method based on Language Model Agent[14]

この論文では, 人間の創作プロセス「構想分析 - 下書き作成 - 自己評価と修正 - 美的選択」を模倣し, LLM の対話機能および知識理解機能と, 既存の象徴的な音楽生成モデルを融合させることで, 人間の作曲者に匹敵するメロディー作曲エージェント「ByteComposer」を提案した.

2.3 本研究のアプローチ

メロディ生成に関する参考文献では、深層学習を用いた研究が主流になっており、正解データとして保有している楽曲によって、生成されるメロディが左右される。LLMを用いたメロディ生成の研究では、作曲にむいた新たなLLMの開発が主になっており、既存のLLMを作曲に用いる研究は少ない。また、LLMを用いる研究では、モデルとの対話的アプローチからメロディを生成する手法がとられている。対話的なアプローチでは、対話が多くなるにつれて、目指すメロディに向けた正確なビジョンと、正しい知識が必要になる。作曲の初心者にとって、この2つを持つことは容易なことではない。

本研究では、GPT-4が正しく音楽理論を用いるために、音楽理論の内容を記載したプロンプトを事前に用意し、該当音楽理論を正しく使えるか検証する。

第3章 実験方法

3.1 実験の概要

本稿では, GPT-4 に対して, メロディに関する制約を与えてメロディを生成させるプロンプトを与えたときに, その制約をどの程度守ったメロディが出力されるか検証する. 次の3つの実験により構成する.

実験 1 コードの構成音を明示し, 当該構成音のみでメロディを生成

実験 2 メロディで使うスケールを指定

実験 3 コードとスケールの対応関係を明示し, 使うスケールを自動で選んでメロディを生成

実験 4 順次進行の制約を与えてメロディを生成

実験 5 跳躍進行の制約を与えてメロディを生成

実験 6 音価の制約を与えてメロディを生成

実験 7 休符の制約を与えてメロディを生成

実験 8 3連符の制約を与えてメロディを生成

各実験は, さらに条件を複数設定する. 同じ条件に対して 100 回実験を繰り返し, 制約を守った音符数の割合を議論する.

3.2 共通のプロンプト

本稿の実験では、コードが1小節ごとに切り替わること、4/4拍子であること、メロディは単旋律であることを前提とする。また、出力形式には ABC Music Notation を用いる。そこで、次のプロンプトを全実験の共通プロンプトとして使用する。

— ABC Music Notation 形式 —

あなたは音楽家です。以下の制約に従ってメロディを作曲してください。

制約：コードは1小節で切り替わります

制約：ABC Music Notation 形式で表示してください

制約：4/4拍子で作成してください。

制約：できたメロディ以外は絶対表示しないでください

制約：日本語を表示しないでください

制約：メロディは常に1つの音のみで構成し、音を重ねないでください

制約：コード進行は絶対に表示しないでください

制約：メロディの単旋律のみを表示してください

3.3 ABC Music Notation 形式

ここで、ABC Music Notation について説明する。これは、楽譜をテキスト形式で表したもので、情報伝達に長けた音楽の表し方である。例を、以下に示す。

— コード進行を指定するプロンプト —

X:1

T:Melody

M:4/4

L:1/8

K:Cmin

C2 D2 E4 | F2 G2 E2 D2 | C2 D2 E4 | G2 F2 D4 | C2 D2 E4 |

- Tはタイトル、Mは拍子（本実験では、4/4拍子とする）、Lは1文字における音の長さ（ベースとなる音符の種類）、Kがスケールを表す。

- 「CDEFGAB」はそれぞれ「ドレミファソラシ」を表す.
- 各英字の後ろの数字は、音符の長さを示す. $L = 1/4$ の時, C2 は $L = 1/2$, C1/2 は $L = 1/8$ を表す.
- 音高を半音上げる場合, 文字の前に「^」を, 半音下げる場合は文字の前に「_」を付ける.

3.4 音程に関する実験

3.4.1 【実験1】コード構成音の指定

コード進行を指定し, 各コードの構成音を指示した上で, そのコード構成音のみでメロディ生成を行うように指示する. コード進行は, Em7 - A7 - Dm7 - G7 - Cmaj7 とする. コードの構成音の指示は, 次の3種類を試行する.

方針1 コード構成音の音名を直接表記

方針2 ルート音を示し, 隣り合う構成音同士の音程を「+3」などと表記

方針3 ルート音を示し, 各構成音のルート音からの音程を「+3」などと表記

使用するプロンプト

コード進行そのものを指定するプロンプトは, 方針1~4に共通であり, 次の通りである.

コード進行を指定するプロンプト

制約：コード進行は Em7 - A7 - Dm7 -G7 - Cmaj7 とします
 制約：コード進行は絶対に変更しないでください
 制約：コードは1小節で切り替わります
 制約：各小節, その小節のコードの構成音のみでメロディ生成をしてください
 制約：各小節, その小節のコード構成音以外は絶対に使用しないでください

各コードの構成音を指示するプロンプトのうち, 方針1は次のものを用いる.

コード進行を指定するプロンプト

制約：以下に各コードの構成音を明記します
 Em7 : E, G, B, D
 A7 : A, ^C, E, G
 Dm7 : D, F, A, C
 G7 : G, B, D, F
 Cmaj7 : C, E, G, B
 各小節, 明記したコードの構成音のみでメロディを生成してください

方針2, 3では, 「半音」という概念を GPT-4 を理解する必要がある. そこで次のプロンプトを与える.

全音・半音を教えるプロンプト

制約：以下に, 全音と半音についての説明を記述します
 半音は鍵盤上で隣り合っている2つの音の距離のことを指します
 半音では2つの音の間に音は存在しません
 半音の例) c と -c, d と ^d, b と c
 全音は2つの音の間に, 1つ音を挟んでいる場合の距離を指します
 つまり全音は, 半音2つ分の距離です
 全音の例) c と d, g と a, b と ^c

このプロンプトののちに, 次のプロンプトを与える.

—— 方針 2 におけるコード構成音の指示 ——

制約：以下に各コードの構成音について説明します

一番低い音（ルート音）を明示し、1つ前との音の差を明示します

Em7: E,+3,+4,+3

A7: A,+4, +3, +3

Dm7: D,+3, +4, +3

G7: G,+4, +3, +3

Cmaj7: C,+4, +3, +3

この構成音だけでメロディ生成を行ってください

—— 方針 3 におけるコード構成音の指示 ——

制約：以下に各コードの構成音について説明します

一番低い音（ルート音）を明示し、1つ前との音の差を明示します

Em7: E,+3,+7,+10

A7: A,+4, +7, +10

Dm7: D,+3, +4, +3

G7: G,+4, +3, +3

Cmaj7: C,+4, +7, +10

この構成音だけでメロディ生成を行ってください

3.4.2 【実験 2】スケールの指定

スケールの構成音を指示し、その構成音のみを使ってメロディを作るように指示する。使用するスケールは次の 9 個である。

- S1：ハ長調
- S2：ハ短調
- S3：C Harmonic Minor
- S4：C Natural Minor
- S5：C Melodic Minor

- S6 : C Whole Tone
- S7 : C Combination of Diminished
- S8 : C Major pentatonic
- S9 : C Minor Pentatonic

各スケールのルート音はCとする。「ハ短調」は実質的には「Natural Minor Scale」と等しいことが予想されるが、表記による違いを見るため、両方を実験対象とする。各スケールの構成音は、実験1の方針1~3と同じ3つの方針で指示する。

使用するプロンプト

スケール名の指定は、方針1~3にかかわらず次のプロンプトを共通で用いる。

スケール実験で共通のプロンプト

制約：スケールは {使用するスケール名} とします
制約：スケールの構成音のみでメロディ生成を行ってください
制約：スケールの構成音以外の音は絶対に使用しないでください

スケールの構成音を直接指定する方針1では、次のプロンプトを用いる。

方針1におけるスケール構成音の指示

条件：ハ長調のスケール構成は以下の通りです
C, D, E, F, G, A, B
このスケール構成音でメロディを生成してください

方針2, 3では、実験1と同様、半音と全音の概念をGPT-4に理解させる必要がある。次のプロンプトを用いる。

————— 全音・半音を教えるプロンプト —————

制約：以下に、全音と半音についての説明を記述します
 半音は鍵盤上で隣り合っている2つの音の距離のことを指します
 半音では2つの音の間に音は存在しません
 半音の例) c と \flat c, d と \hat{d} , b と c
 全音は2つの音の間に、1つ音を挟んでいる場合の距離を指します
 つまり全音は、半音2つ分の距離です
 全音の例) c と d, g と a, b と \hat{c}

その上で、各スケールの構成音について次のプロンプトで指示する。

————— 方針2におけるスケール構成音指示 —————

制約：以下にハ長調の構成音について説明します
 一番低い音（ルート音）を明示し、1つ前との音の差を明示します
 (ルート音) C, +2, +2, +1, +2, +2, +2, +1
 この構成音だけでメロディ生成を行ってください

————— 方針3におけるスケール構成音指示 —————

制約：以下にハ長調の構成音について説明します
 一番低い音（ルート音）を明示し、1つ前との音の差を明示します
 (ルート音) C, +2, +2, +1, +2, +2, +2, +1
 この構成音だけでメロディ生成を行ってください

上記のように、半音1つ分の距離を1と定義することで、構成音それぞれを推定し、メロディ生成を図る。

3.4.3 【実験3】コードとスケールの関係を指示

いくつかのコードの種類に対して、そのコードに合うスケールを教えた上で、コードの種類のみを指示したときに、それに対応するスケールの構成音を使ったメロディを生成するか確かめる。ここで取り上げるコードの種類およびスケールは、次の通りである。

- P1 : C, Dm, Em, F, G → Cmaj

- P2 : Am, Bm, C, Dm, Em → A Natural Minor
- P3 : Am, Bm, C, Dm, E → A Harmonic Minor
- P4 : Am, Bm, C, D, E → A Melodic Minor

(左：コード進行, 右：スケール名)

使用するプロンプト

次のように, 使用するコードの種類とスケールの関係を指示した後, スケールの構成音のみでメロディを作成するよう指示する.

コードスケール実験

制約：以下にコードの種類に対するスケールの対応を評価する.

これは, コード進行が与えられた時に, キーを定めるものである.

- 1, (コードの種類) C, Dm, Em, F, G (キー) Cmaj
- 2, (コードの種類) Am, Bm, C, Dm, Em (キー) A Natural Minor
- 3, (コードの種類) Am, Bm, C, Dm, E (キー) A Harmonic Minor
- 4, (コードの種類) Am, Bm, C, D, E (キー) A Melodic Minor

以上がコード進行とスケールの対応です.

この中で定めたキーの構成音だけでメロディを生成してください

制約：以下に, 各スケールの構成音を示します.

Cmaj:C, D, E, F, G, A, B

A Natural Minor:C, D, E, F, G, A, B, C

A Harmonic Minor:C, D, E, F, G, A, B, C

A Melodic Minor:C, D, E, F, G, A, B, C

制約：コード進行は (指定するコード進行) とします.

制約：選択したスケールの構成音のみでメロディを生成してください

3.5 音程に関する実験

本セクションでは, 音程に関する音楽理論を含んだプロンプトを与え, 指示に適したメロディを生成するかを確かめる. 行う実験は以下の2つである.

実験4 コード構成音の音名を直接表記**実験5** ルート音を示し, 隣り合う構成音同士の音程を「半音3つ」などと表記**3.5.1 【実験4】 順次進行の割合の指定**

次のプロンプトを用いて順次進行の概念を教えた後, 順次進行が指定された割合のメロディの生成を指示する. 割合は, 7割, 8割, 9割, 10割の4種類とする.

—— 順次進行の指示 ——

制約: 以下に, 全音と半音についての説明を記述します

半音は鍵盤上で隣り合っている2つの音の距離のことを指します

半音では2つの音の間に音は存在しません

半音の例: cと.c, dと^d, bとc

全音は2つの音の間に, 1つ音を挟んでいる場合の距離を指します

つまり全音は, 半音2つ分の距離です

全音の例: cとd, gとa, bと^c

制約: 以下に順次進行についての説明を記述します.

順次進行とは, 隣り合った音に進行するメロディです. つまり, 2つの音の間の距離が, 半音または全音(2度)となっている音程のことです.

例) C D, F G, A B

制約: メロディの中で順次進行を(指定する割合)使用してください

3.5.2 【実験5】 跳躍進行

次のプロンプトで跳躍進行の概念を教えた後, 跳躍進行が指定された割合のメロディを生成する. 割合は7割, 8割, 9割の3種類とする.

跳躍進行の指示

制約：以下に、全音と半音についての説明を記述します

半音は鍵盤上で隣り合っている2つの音の距離のことを指します

半音では2つの音の間に音は存在しません

半音の例：cと \flat c, dと \hat{d} , bとc

全音は2つの音の間に、1つ音を挟んでいる場合の距離を指します

つまり全音は、半音2つ分の距離です

全音の例：cとd, gとa, bと \hat{c}

制約：以下に跳躍進行についての説明を記述します。

跳躍進行とは、隣り合った音には進行しないメロディです。つまり、2つの音の間の距離が、全音以上（3度以上）となってメロディが進行します。

例) C E, F A, A F, G \hat{C}

制約：メロディの中で跳躍進行を（指定する割合）使用してください

3.6 リズムに関する実験

本セクションでは、リズムに関する音楽理論を含んだプロンプトを与え、指示に適したメロディを生成できるかを確かめる。行う実験は、次の3つだ。

実験6 指定された音価でのメロディ生成

実験7 休符を用いたメロディ生成

実験8 3連符を用いたメロディ生成

3.6.1 【実験6】指定された音価でのメロディ生成

メロディの音価をプロンプトにて指定する。実際に用いる音価は、4分音符、8分音符、16分音符、4分音符と8分音符、8分音符と16分音符、4分音符と8分音符と16分音符、の6種類である。音価を指定するプロンプトを次に示す。

— 音価の指示 —

制約：メロディは（指定する音価）のみで生成してください

制約：指定した音符は、すべて少なくとも1度は使用してください

3.6.2 【実験7】 休符の指定

休符を用いたメロディ生成を図る。ABC Music Notation 形式では、休符は z として表示される。本実験では3つの方針をとる。

方針1 休符を用いるように指示をする

方針2 休符の使用回数を3回以内とする

方針3 休符を用いる位置を小節の終わりとする

方針1での指示は、方針2と方針3でも用いる。それぞれの方針で、指示に適したメロディを生成するかを確かめる。次に、方針1, 方針2, 方針3におけるプロンプトを示す。

— 休符の指定 —

制約：休符を使用してメロディを生成してください

制約：必ず休符を使用してください

制約：休符の使用回数は3回以下でメロディを生成してください（方針2のみ）

制約：休符は、任意の小節の終わりに使用してください（方針3のみ）

3.6.3 【実験8】 3連符の指定

3連符を用いたメロディ生成を図る。本実験では、任意の音符の長さを3等分した長さの音符を3つ並べたものを3連符とする。GPT-4に制約を与えずにメロディ生成を行った場合、3連符を使用したメロディを生成することは無い。そのため、

3連符を用いるために適切なプロンプトを用意する必要がある。次のプロンプトを用いる。

3連符の指示

制約：以下に3連符についての説明を記述します。

3連符とは、音符を3等分したものを3個並べたものです。

$L = 1/4$ の時、Cの3連符は、C/3,C/3,C/3となります

また、C/3, A/3, C/3のように、違う音で組み合わせても問題ありません

また、必ず、この3連符を用いてメロディ生成を行ってください

また、実験8では3つの方針をとる。

方針1 3連符を用いるように指示をする

方針2 3連符の使用回数を3回以内とする

方針3 3連符を用いる位置を小節の終わりとする

方針1での指示は、方針2と方針3でも用いる。3つの方針それぞれで、指示に適したメロディを生成できるかを確認する。

第4章 実験結果

各実験の各条件において、メロディの生成を100回行い、試行ごとに与えた制約を満たす音符の割合を求めた。その割合が、100%、90%以上100%未満、80%以上90%未満、70%以上80%未満、60%以上70%未満、50%以上60%未満、50%未満のものの試行数を求めた。また、エラーになる場合の試行数も求めた。ここでいうエラーとは、GPT-4の出力がABC Notationの仕様を満たさない場合などである。以下、実験ごとに結果を述べる。

4.1 【実験1】コード構成音の指示

実験1の結果を表4.1に示す。

コードの構成音を直接指示する「方針1」では、100回中83回においてメロディの90%以上の音符がコード構成音からなっていたのに対し、ルート音およびそこから音程というように間接的に指示する「方針2」「方針3」では、制約を満たす音符の割合が大幅に低下した。

4.2 【実験2】スケール構成音の指示

実験2の結果を表4.2、表4.3、表4.4に示す。

スケールの構成音を直接指示する「方針1」では、各スケールにおいて、メロディの89%以上の音符がコード構成音からなっていたのに対し、主音からの音程の形で

表 4.1: 実験1 (コード構成音の指定) の結果

	100%	90%	80%	70%	60%	50%	<50%	エラー
方針1	66	17	2	2	2	1	1	9
方針2	20	51	9	1	0	0	0	19
方針3	12	52	11	2	3	2	3	15

表 4.2: 実験2 (スケール構成音の指示) 「方針1」 の結果

	100%	90%	80%	70%	60%	50%	<50%	エラー
S1	90	0	0	0	0	0	0	10
S2	88	0	0	0	0	0	0	12
S3	1	16	76	2	0	0	0	5
S4	97	1	0	0	1	0	0	1
S5	1	3	17	55	20	1	0	8
S6	83	5	0	1	1	3	1	6
S7	87	3	1	0	0	0	0	9
S8	94	2	0	0	0	0	0	4
S9	26	0	2	0	7	2	0	63

間接的に指示する「方針2」「方針3」では、実験1と同様に、制約を満たす音符の割合が大幅に低下した。また、「方針1」のS9では、約6割がエラーとなった。

4.3 【実験3】コード進行とスケールの関係を指示

実験3の結果を表4.5に示す。

全ての実験で、半数以上がエラーとなった。また、制約を満たす音符の割合として100%を多く示したのはP1のみで、他の実験では十分な正答率は得られなかった。

表 4.3: 実験2 (スケール構成音の指示) 「方針2」の結果

	100%	90%	80%	70%	60%	50%	<50%	エラー
S1	85	0	0	0	0	0	0	15
S2	50	0	1	0	0	0	1	48
S3	9	17	40	7	2	0	0	25
S4	88	0	0	0	0	0	0	12
S5	0	2	19	46	20	3	1	9
S6	0	0	0	9	15	41	17	18
S7	1	1	5	16	30	17	1	29
S8	72	11	2	0	0	0	0	15
S9	4	2	27	25	14	2	0	26

4.4 【実験4】 順次進行の使用を指示

実験4の結果を表4.6に示す。

順次進行を9割以上使用するように指示をした場合、指示に適したメロディが多く生成された。それに対して、順次進行の割合を8割以下と指示した場合、約6割がエラーとなり、十分な結果を得る事はできなかった。

4.5 【実験5】 跳躍進行の使用を指示

実験5の結果を表4.7に示す。

跳躍進行の使用割合を7割と指示した場合、80%~60%の割合で跳躍進行を用いたメロディが多く生成された。それに対して、跳躍進行の使用割合を8割、9割と指示した場合、6割以上がエラーとなりメロディが生成されなかった。

表 4.4: 実験2 (スケール構成音の指示) 「方針3」の結果

	100%	90%	80%	70%	60%	50%	<50%	エラー
S1	81	0	0	0	0	0	0	19
S2	43	1	0	1	0	0	0	55
S3	9	29	36	3	2	0	0	21
S4	76	0	0	0	0	0	0	24
S5	11	11	26	23	13	2	0	24
S6	0	0	0	2	9	56	24	21
S7	2	3	13	19	28	5	0	30
S8	71	5	2	0	0	0	0	22
S9	12	5	34	24	9	3	0	13

表 4.5: 実験3 (コード進行とスケールの関係を指示) の結果

	100%	90%	80%	70%	60%	50%	<50%	エラー
P1	31	0	1	0	0	0	0	68
P2	0	1	1	3	6	7	29	53
P3	1	2	1	2	15	13	10	56
P4	1	1	9	13	15	4	2	55

4.6 【実験6】音価の種類を指示

実験6の結果を表4.8に示す。

四分音符または四分音符・八分音符の使用を指示した場合、100% 70%での正答率を持ったメロディが多く生成された。それに対して、八分音符または十六分音符、八分音符・十六分音符の使用を指示した場合、50%以下の正答率を持ったメロディが多く生成され、約3割がエラーとなりメロディが生成されず、十分な結果を得る事はできなかった。また、3種類の音価の使用を指示した場合、約半数がエラーと

表 4.6: 実験4 (順次進行の使用を指示) に結果

	100%	90%	80%	70%	60%	50%	else	error
7割	0	3	12	21	4	0	0	60
8割	2	5	22	8	1	0	0	67
9割	26	32	24	3	1	1	0	13
10割	35	23	23	4	0	1	0	14

表 4.7: 実験5 (跳躍進行の使用を指示) の結果

	100%	90%	80%	70%	60%	50%	else	error
7割	3	0	20	18	16	7	2	31
8割	3	4	12	8	5	1	0	67
9割	1	0	6	5	3	0	0	85

なり, 90%以上の正答率を持ったメロディは全体の1割しか生成されなかった。

4.7 【実験7】 休符の使用を指示

実験7結果を表 4.9, 表 4.10 に示す。

方針1では, 約8割のメロディで休符を用いることができている。指示に適したメロディを生成している。方針2では, 休符の使用回数が2回~4回使用されたメロディが多く生成され, 方針1と生成されたメロディに違いがみられた。方針3では, 指定した場所で休符を用いたメロディは, 全体の1割にも満たず, 十分な結果を得る事はできなかった。

4.8 【実験8】 3連符の使用指示

実験8の結果を表 4.11, 表 4.12 に示す。

表 4.8: 実験6 (音価の種類を指示) の結果

	100%	90%	80%	70%	60%	50%	else	error
四分音符	67	0	0	0	0	2	7	24
八分音符	10	3	0	0	1	3	52	31
16分音符	3	2	1	1	9	0	48	36
四分音符・八分音符	23	0	1	38	24	7	3	15
八分音符・16分音符	1	3	19	9	3	13	27	25
3つの音符	3	7	16	16	6	4	0	48

表 4.9: 実験7[方針1],[方針2]の結果

	6>	5回	4回	3回	2回	1回	0回	error
実験7[方針1]	4	7	58	2	4	1	5	19
実験7[方針2]	3	5	27	19	25	2	3	16

表 4.10: 実験7[方針3]の結果

	ファイル数
Success	7
Failure	76
Error	17

方針1では、約6割のメロディで3連符が用いられており、4回以上使用することが多いことがわかった。方針2では、3連符の使用回数を3回以下としたが、方針1との差はさほど見られなかった。方針3では、3連符を用いる位置を小節の終わりと指示したが、指示に従って生成されたメロディは、全体の約1割であり、十分な結果を得る事はできなかった。

表 4.11: 実験8[方針1][方針2]の結果

	5>回	4回	3回	2回	1回	0回	error
実験8[方針1]	37	16	0	4	2	24	17
実験8[方針2]	29	20	1	3	0	28	19

表 4.12: 実験8[方針3]の結果

	ファイル数
Success	11
Failure	72
Error	17

第5章 考察

本章では, 実験結果をもとに, GPT-4 のメロディ生成能力に関する考察を行う. 本章の構成は以下の通りである.

- エラーについて
- 音高に関する考察
- 音程に関する考察
- リズムの関する考察

5.1 エラーについて

今回行ったすべての実験項目で, エラーとなりメロディが生成されない結果が見られた. このエラーには2種類ある.

エラー1 ABC Music Notation 形式でのミスがある場合

エラー2 ABC Music Notation 形式を表示しない場合

5.1.1 エラー1

ABC Music Notation 形式の表示では, いくつかのルールがある. このルールに従っていないテキストであった場合, midi ファイルに変換することができない. そ

の中で, C# などの C Major Scale の構成音以外の音を表すときにエラーが起こり得る. 原因は, この音高の表示方法の違いである. 本来, ABCMusicNotation 形式で C# の表示方法は ^C である. しかし, 実際に GPT-4 が生成するテキストでは, C ^ となる場合がある. この表示方法になった場合, midi ファイルに変換することができなくなりエラーとなる.

5.1.2 エラー 2

エラー 1 でも記した通り, ABC Music Notation 形式には正しい表示方法があり, その表示方法に従っていないテキストからは midi ファイルを生成することができない. プロンプトの内容によっては, GPT-4 の返答がメロディに関係したものではない場合がある. これは, 実験 3 で多く見られ, 「I'm sorry. I can't support with you.」という内容が返ってくる.

5.2 音高に関する考察

ここでは, 音高に関する考察を行う. 以下に, 音高に関する考察結果を示す.

考察 1 使用することのできる音高を明示した場合, 高確率で指示に従う

考察 2 C Major Scale の構成音以外の音の生成に弱い

考察 3 スケールは, C Major Scale と C Natural Minor Scale の 2 種類しかない

考察 4 コードからスケールを決定することはできない

それぞれの考察をした理由について以下に記述する.

図 5.1: 実験1におけるメロディ生成例

5.2.1 考察1：使用することのできる音高を明示した場合、高確率で指示に従う

ここでは、具体的な音高を示したときに、正しくメロディ生成を行うことを示す。音高を具体的に示す条件は、実験1、実験2の「方針1」が該当する。他の条件と比べたときに、正答率100%が最頻値になるものは、具体的な音高を示した「方針1」のみである。また、正答率80%以上の割合も他の実験に比べ高いことがわかる。以上のことから、具体的な音高を示した場合には、使うべき音高の指示に従うことができると言える。

5.2.2 考察2：C Major Scaleの構成音以外の音の生成に弱い

黒鍵部分の生成に弱いことについて考察する。例えば、実験1で扱ったコード進行はEm7 - A7 - Dm7 - G7 - Cmaj7であるため、2小節目にC#を使用しなくてはならない。一方、実際に生成されたメロディ（図5.1）では、C#であるべき箇所でもCの音を生成している。

また、3つの方針のコード進行に対する実験結果4つにおいて、すべての結果で、90%と80%に最頻値があるので、この生成結果が多いことが予想できる。

次に、実験1で生成されたメロディの例を図5.2、図5.3に示す。いずれも、C Major Scaleの構成音で構成されるメロディとなっており、指示されたスケールは使われていない。以上から、C Major Scale以外を使ったメロディの生成は難しい

図 5.2: 実験 2 における C Natural Minor Scale のメロディ生成例

図 5.3: 実験 2 おける C Whole Tone Scale のメロディ生成例

ことと言える。

5.2.3 考察 3: スケールは, C Major Scale と C Natural Minor Scale の 2 種類しかない

ここでは, GPT-4 が Major と Minor の 2 種類のスケールしか使用しないことを示す。

長調に合うスケールとして Major Scale しか用いないことを示すため, C Pentatonic Scale の生成結果を述べる。ハ長調の構成音でのメロディ生成を指示した場合に生成されたメロディを図 5.4 に示す。この条件では, 100% の正答率でハ長調のメロディを生成した。一方, C Pentatonic Scale を用いたときのメロディ生成結果を図 5.5 に示す。C Pentatonic Scale の校正音は C, D, E, G, A であるが, B が使用されており, C Major Scale が使われていることがわかる。

C Pentatonic Scale の構成音は C, D, E, G, A である。それに対して, 生成された結果では, B が使用されており, C Major Scale でメロディが生成されていることが考えられる。また, C Pentatonic Scale の実験結果では, 正答率 80%, 90% の

図 5.4: 実験 2 におけるハ長調のメロディ生成例

図 5.5: 実験 2 における C Pentatonic Scale のメロディ生成例

最頻値があることが多いことから、C Major Scale でメロディを生成していることが考察できる。

短調に合うスケールとしては、プロンプトの指示に関わらず Natural Minor Scale を用いてメロディを生成していると考えられる。C Natural Minor Scale, C Harmonic Minor Scale, C Melodic Minor Scale を指示して生成されたメロディを図 5.6, 図 5.7, 図 5.8 に示す。3つのメロディはすべて C Natural Minor Scale の構成音で構成されている。実験結果では、C Natural Minor Scale では、正答率 100% のメロディが多く生成されているのに対し、C Harmonic Minor Scale, C Melodic Minor Scale では、正答率 70% , 80% のメロディが多く生成されていることから、このことが示唆される。

5.2.4 考察 4: コードからスケールを決定することはできない

実験 3 から、コード進行とスケールの関係性を教え、コード進行を指示することで適切なスケールを自動で選んでメロディを生成することは、難しいと考えられる。

コード進行が P1 の場合、正答率 100% を多く示したが、約 6 割がエラーとなり、メロディを生成することはできてなかった。生成されたメロディの一例を図 5.9 に

図 5.6: 実験 2 における C Natural Minor Scale のメロディ生成例

図 5.7: 実験 2 における C Harmonic Minor Scale Scale のメロディ生成例

示す.

コード進行が P2, P3, P4 の場合で、生成されたメロディの正答率に大きな差は見られない。実際に生成されたメロディの例を図 5.10, 図 5.11, 図 5.12 に示す。いずれのメロディも C Major Scale で構成されていることから、プロンプト内の制約に従えていないことがわかる。また、約半数がエラーになっていることから、GPT-4 は、コードとスケールの関係性を理解することができないと言える。

5.3 音程に関する考察

ここでは、音程に関する考察を行う。以下に、音程に関する考察結果を示す。

考察 5 順次進行が多く含まれたメロディ生成に長けている

考察 6 跳躍進行が大半を占めるメロディ生成はできないことがある

それぞれの考察をした理由について以下に記述する。

図 5.8: 実験 2 における C Melodic Minor Scale のメロディ生成例

図 5.9: 実験 3 におけるコード進行 P1 に対するメロディ生成例

5.3.1 考察 5：順次進行が多く含まれたメロディ生成に長けている

ここでは、順次進行が多く含まれているメロディ生成に長けていることを示す。実際に順次進行の割合を指定して生成されたメロディを図 5.13 に示す。

順次進行に関するプロンプトを与えた場合、使用割合が 50% 未満のメロディが生成されておらず、指示を与えたそれぞれの割合で、生成されたメロディの最頻値は指定した割合となっている。

また、順次進行を 7 割以上使用するように制約をかけた場合は、エラーの数が少ないのに対して、6 割以下の制約をかけた場合は、7 割以上がエラーとなりメロディが生成されていないことがわかる。

このことから、順次進行を多く含むメロディ生成に対して、GPT-4 が長けていると考えられる。

図 5.10: 実験3におけるコード進行 P2 に対するメロディ生成例

図 5.11: 実験3におけるコード進行 P3 に対するメロディ生成例

5.3.2 考察6：跳躍進行が大半を占めるメロディ生成はできないことがある

ここでは、跳躍進行を多く含む場合、メロディ生成能力が大きく低下することを示す。跳躍進行の割合を、[図 5.14](#)、[図 5.15](#) に示す。

跳躍進行を7割と指示した場合、メロディ全体に対して80%～60%で跳躍進行を用いているメロディが多く生成されている。また、使用割合が50%以下のメロディは全体の約1割であり、指示に従ったメロディ生成を行えていると考えられる。

それに対して、使用割合を8割、9割と指示した場合、生成されたメロディの最頻値は指定した割合で跳躍進行を用いられていたが、多くの生成結果はエラーとなり、メロディを生成することはできなかった。また、[考察5](#)示した通り、順次進行の割合を低く指示した場合、約6割がエラーとなっており、順次進行の割合が低くなるにつれ生成能力が低下することがわかる。

以上より、跳躍進行を8割以上含むメロディの生成は、GPT-4のメロディ生成能力を超過していると考えられる。

図 5.12: 実験3におけるコード進行P4に対するメロディ生成例

図 5.13: 順次進行7割指定での生成例

5.4 リズムに関する考察

ここでは、リズムに関する考察を行う。以下に、リズムに関する考察結果を示す。

考察7 二分音符, 四分音符をベースにメロディを生成する

考察8 使用する音価が3種類以上の場合にメロディ生成能力が低下する。

考察9 休符, 3連符を用いることは可能

考察10 休符, 3連符の使用箇所を指定することはできない

考察11 3連符の使用回数を制限することはできない

それぞれの考察をした理由について以下に記述する。

5.4.1 考察7：二分音符, 四分音符をベースにメロディを生成する

ここでは、二分音符と四分音符を用いたメロディ生成に長けていることを示す。音化の指定を行い生成されたメロディを、図 5.16, 図 5.17, 図 5.18, 図 5.19 に示す。

図 5.14: 跳躍進行 7 割指定での生成例

図 5.15: 跳躍進行 9 割指定での生成例

4分音符を指定した場合、4分音符と8分音符を指定した場合、メロディの多くが4分音符を用いて作られていた。また、この2つの場合で、他の音価を指定するよりも100%の正答率を持ったメロディが多く生成されていることもわかる。

それに対して、八分音符や16分音符を指定した場合、正答率が低くなる結果からわかる。また、四分音符を指定した場合は約2割がエラーとなったのに対して、八分音符や16分音符を用いる場合は約3割がエラーとなりメロディが生成されなかった。

また、図5.18では、八分音符と16分音符を指定した実験であるが、4分音符が用いられている。図5.19では、四分音符、八分音符、16分音符を指定しているが、四分音符と二分音符をベースにメロディが生成されている。

以上から、GPT-4は四分音符と二分音符を用いたメロディ生成能力に長けていると考えられる。

図 5.16: 四分音符を指定した生成例

図 5.17: 四分音符と八分音符を指定した生成例

5.4.2 考察8：使用する音価が3種類以上の場合にメロディ生成能力が低下する.

ここでは、使用する音価が3種類以上の時に、メロディ生成能力が低下することについて述べる。音価を3種類指定し、生成されたメロディは、[図 5.19](#), [図 5.20](#)である。

生成されたメロディでは、指定していない二分音符が多く使われていることがわかる。四分音符のみを指定した場合は、ほぼ全てが四分音符のみで生成出来ていたのに対して、音化が3種類の場合は、4分音符のみでメロディを生成していないことから、正答率が低くなっている。

また、2種類以下の音価を指定した場合に対して、3種類の音価を指定した場合は、エラーとなりメロディが生成されないケースが大きく増加した。

以上から、3種類以上の音価を指定した場合に、メロディ生成能力が大きく低下すると考えられる。

図 5.18: 八分音符・16分音符を指定した生成例

図 5.19: 四分音符・八分音符・16分音符を指定した生成例

5.4.3 考察9：休符，3連符を用いることは可能

ここでは、休符や3連符を用いることは可能であることを示す。休符を用いたメロディ、3連符を用いたメロディを、[図 5.21](#)、[図 5.22](#) に示す。

休符の指定をした場合は約8割、3連符の指定をした場合は約6割で、指定に従ったメロディが生成された。また、生成されたメロディは、休符の場合は使用回数が4回、3連符の場合は使用回数が4回以上に多く分布していることがわかる。

3連符の使用を指定した場合、約4割で使用されないメロディ、または、エラーとなっている。しかし、GPT-4のメロディ生成能力を超過している場合、約6以上がエラーとなりメロディが生成されないと考えられる。これは、C Minor Pentatonic Scaleの実験結果や、跳躍進行を多く指定したメロディ生成の結果から推測できる。この2つの実験では、GPT-4はABC Music Notation形式を回答せず、「I'm sorry. I can't support with that.」という返答が多く得られている。このことから、メロディ生成能力を超過した場合は、6割以上でエラーとなることがわかる。このことはを踏まえると、3連符の指定では、このようなエラーのケースは見られなかったため、使用は可能だと考えられる。

以上より、休符、3連符を使用したメロディ生成は、可能であると考えられる。

図 5.20: 四分音符・八分音符・16分音符を指定した生成例

図 5.21: 休符の使用を指定した生成例

5.4.4 考察10: 休符, 3連符の使用箇所を指定することはできない

ここでは, 休符, 3連符の使用箇所を指定することはできないことを示す. 休符, 3連符の使用箇所を指定し, 生成されたメロディは, 図 5.23, 図 5.24 に示す.

休符や3連符の使用のみを指示した場合は, 6割以上で指示に従ったメロディを生成することができている. それに対し, 使用箇所を指定した場合, 指示に従ったメロディは1割程度まで減少している.

しかし, エラーとなったファイル数はどちらも17個と, 他の実験と同じ程度となっている. つまり, GPT-4が, 使用箇所の指定を無視してメロディを生成しており, メロディ生成能力を超過しているとは断定できない. 本実験で用いたプロンプトでは, 十分な成功例が生成されなかったため, 休符や3連符の使用箇所の指定はできないと考察できる.

しかし, 本実験ではエラーとなったファイル数は他の実験とほぼ同数である. 先述した通り, GPT-4のメロディ生成能力を超過している場合には, 「エラー2」が生成されることが考察できる. つまり, 本実験のプロンプト内容はGPT-4の生成能力を超過しているわけではなく, プロンプト内の制約を認識していないと考えられる. 本実験では, 結果として制約に従わなかったことから, 3連符などの使用箇

図 5.22: 3連符の使用を指定した生成例

図 5.23: 休符の使用箇所を指定した生成例

所を指定することはできないとしたが、プロンプトの与え方を変更することで、使用箇所を指定できることも考えられる。

5.4.5 考察 11：3連符の使用回数を制限することはできない

ここでは、3連符の使用回数を制限することはできないことを示す。3連符の使用回数を2回以下と制約を設けたメロディを図 5.25 に示す。

3連符の使用回数の使用のみを指示した場合と、使用回数を制限した場合での使用回数の差は見られなかった。また、休符の使用回数に制限をかけた場合は、使用回数が少なくなったメロディが多く生成されたことから、休符の使用回数は制限を設けられ、3連符の使用回数を制限することはできないと考えられる。

図 5.24: 3連符の使用箇所を指定した生成例

図 5.25: 3連符の使用回数を制限した生成例

しかし、本実験ではエラーとなったファイル数は他の実験とほぼ同数である。先述した通り、GPT-4のメロディ生成能力を超過している場合には、「エラー2」が生成されることが考察できる。つまり、本実験のプロンプト内容はGPT-4の生成能力を超過しているわけではなく、プロンプト内の制約を認識していないと考えられる。本実験では、結果として制約に従わなかったことから、3連符の使用回数を制限することはできないとしたが、プロンプトの与え方を変更することで、使用回数を制限できることも考えられる。

第6章 結 論

本稿では, GPT-4 を用いたメロディ生成能力について, 音高, 音程, リズムの観点から実験した. 本実験を通して, GPT-4 におけるメロディ生成能力が見えてきた.

音高の観点からの実験では, \sharp を用いた音高を使用する回数が少なく, C major Scale をベースにメロディが生成されていることがわかった. コードとスケールの関係のような音楽的な知識を指示した後に, 適切な音を選択させる実験では, 指示した制約を満たすメロディを得ることができなかった. 特に, Major Scale と Natural Minor Scale 以外を指示しても, Major Scale または Natural Minor Scale によるメロディが生成される事態が頻発した.

音程の観点からの実験では, 順次進行の割合が高い指示を与えた場合に, 指示に従ったメロディが生成された. しかし, 跳躍進行を多く占めるメロディを生成する場合には, エラーが頻出し, メロディが生成されないことが多く見られた.

リズムの観点からの実験では, 生成されるメロディに二分音符と四分音符が多く使用されていることがわかった. それに対し, 八分音符や16分音符等をベースにメロディを生成することに長けていないことも結果から推測できた. 休符や3連符ヲ用いた実験では, 使用することは可能であったが, 使用箇所や使用回数に制限を設けた場合, 制約に従わないメロディが多く生成されることも問題とてあげられる.

また, 全体の実験を通し, GPT-4 のメロディ生成能力を超過している場合に, ABC Music Notation 形式を答えず, 「I'm sorry. I can't support with that.」という返答を返し, メロディを生成することができないことがわかった.

また,すべての実験においてエラーが生じ,メロディを生成できない場合が生じているのも問題点として挙げられる.

しかし,プロンプトの与え方によって,生成されたメロディには大きな差が生じる.本稿で試した音楽理論も,プロンプトの与え方次第では,よりよいメロディを生成することも可能だと考えられる.また,本稿は音高に着目した実験を行ったが,より正確にGPT-4のメロディ生成能力を検討するためには,音程やリズムなどの音楽理論についても実験をする必要がある.これらについては,今後機会があれば稿を改めて報告したい.

参考文献

- [1] 内橋 由佳, 平野 健太郎, 伊丹 誠, 伊藤紘二, ”コード進行をベースにして作曲を支援するシステム”, 情報処理学会研究報告音楽情報科学 (MUS) , Vol. 1994, No. 16, pp. 1–6, 1994.
- [2] Ang Lv, Xu Tan, Tao Qin, Tie-Yan Liu, Rui Yan, ”Re-creation of Creations: A New Paradigm for Lyric-to-Melody Generation” , arXiv:2208.05697 ,2022
- [3] 田中 健, 外山 史, 東海林 健二, ” 遺伝的アルゴリズムを用いたメロディー進行とリズムの組み合わせによる自動作曲”, 情報処理学会研究報告音楽情報科学 (MUS) , Vol. 2001, No. 82, pp. 43–48, 2001.
- [4] Andrea Agostinelli, Timo I. Denk, Zalán Borsos, Jesse Engel, Mauro Verzetti, Antoine Caillon, Qingqing Huang, Aren Jansen, Adam Roberts, Marco Tagliasacchi, Matt Sharifi, Neil Zeghidour, Christian Frank, ”MusicLM: Generating Music From Text” , arXiv:2301.11325, 2023.
- [5] Yongyi Zang, Yixiao Zhang, The Interpretation Gap in Text-to-Music Generation Models(2024) *arXiv:2407.10328* , 2024.
- [6] Shuyu Li, Yunsick Sung, ”MelodyDiffusion: Chord-Conditioned Melody Generation Using a Transformer-Based Diffusion Model” , Mathematics 2023, 2023.

- [7] Yi Yu, Abhishek Srivastava, Simon Canales Authors Info, Claims, "Conditional LSTM-GAN for Melody Generation from Lyrics" , Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM), Vol. 17, No. 35, pp. 1–20, 2021.
- [8] Chen Zhang, Luchin Chang, Songruoyao Wu, Xu Tan, Tao Qin, Tie-Yan Liu, Kejun Zhang Authors Info, Claims, "ReLyMe: Improving Lyric-to-Melody Generation by Incorporating Lyric-Melody Relationships" , MM '22: Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia, pp. 1047–1056, 2022.
- [9] 東山恵祐, "作曲支援システムにおけるコード進行及びキーの決定方法" , 研究報告音楽情報科学 (MUS) 2014-MUS-103, vol. 52, pp. 1–6, 2014.
- [10] Yixiao Zhang, "Improving Controllability and Editability for Pretrained Text-to-Music Generation Models" , arXiv:2411.12641, 2024
- [11] Ruibin Yuan, Hanfeng Lin, Yi Wang, Zeyue Tian, Shangda Wu, Tianhao Shen, Ge Zhang, Yuhang Wu, Cong Liu, Ziya Zhou, Ziyang Ma, Liumeng Xue, Ziyu Wang, Qin Liu, Tianyu Zheng, Yizhi Li, Yinghao Ma, Yiming Liang, Xiaowei Chi, Ruibo Liu, Zili Wang, Pengfei Li, Jingcheng Wu, Chenghua Lin, Qifeng Liu, Tao Jiang, Wenhao Huang, Wenhui Chen, Emmanouil Benetos, Jie Fu, Gus Xia, Roger Dannenberg, Wei Xue, Shiyin Kang, Yike Guo, "Chat-Musician: Understanding and Generating Music Intrinsically with LLM" , arXiv:2402.16153, 2025.
- [12] 川口 竜斉, 片寄 晴弘, "GPT-4 による対話的音楽生成のためのプロンプトエンジニアリング" , エンタテインメントコンピューティングシンポジウム 2023 論文集, Vol. 2023, pp. 107–112, 2023.

- [13] Shuangrui Ding, Zihan Liu, Xiaoyi Dong, Pan Zhang, Rui Qian, Conghui He, Dahua Lin, Jiaqi Wang, "SongComposer: A Large Language Model for Lyric and Melody Composition in Song Generation" , arXiv:2402.17645 , 2024.
- [14] Xia Liang, Xingjian Du, Jiaju Lin, Pei Zou, Yuan Wan, Bilei Zhu, "Byte-Composer: a Human-like Melody Composition Method based on Language Model Agent" , arXiv:2402.17785 , 2024.

謝 辞

本研究を進めるにあたり、指導教員である北原鉄朗の丁寧かつ熱心なご指導を賜り、心より感謝申し上げます。また、共に研究を進めてきた同研究室の同期生および先輩方にも多大なる支援と助言をいただきました。深く感謝いたします。